

DOI

УДК: 553.98:622.243.572

*Наримов Р.А.
старший научный сотрудник
Государственное учреждение «ИГИРНИГМ»
Госкомгеологии РУз*

*Рахимов А.А.
проф. отделения «Бурения нефтяных и газовых скважин»
Филиал Российского Государственного Университета нефти и
газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г.Ташкенте*

*Рахимов К.А.
Начальник отдела по бурению скважин
«URHAN GAS CHEMICAL OPERATING COMPANY»*

*Орипов А.А.
Ведущий специалист компании
ООО «Спецуправление №75»
Танирбергенев К.К.
Инспектор
по организационным и производству
техническим вопросам компании
ООО «Спецуправление №75»*

УЛУЧШЕНИЕ ОТБОРА КЕРНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК НА ПЛОЩАДЯХ АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»

***АННОТАЦИЯ:** В работе посвящена разработке нового керноотборного снаряда «КОС» с цилиндрической бурильной головкой типа «МСЗ», которая эффективно используются при бурении скважин на площадях АО «Узбекнефтегаз».*

***Ключевые слова:** керн, инновационная разработка, керноотборный снаряд, бурильная головка, кернорватель, кернодержатель, импортозамещение.*

***ANNOTATION:** This article substantiates the relevance of scientific research conducted by leading scientists, as well as the work devoted to the development of a new coring projectile "KOS" with a cylindrical drill head of the "MSZ" type, which is effectively used when drilling wells in the areas of JSC "Uzbekneftegaz".*

При поисковых и разведочных работах имеет большое значение отбор керна из предполагаемых нефтяных и газовых пластов так как керовый

материал дают объективную информацию о наличии продукта, ёмкостно-фильтрационных свойствах горной породы.

Отбор керн из глубокозалегающих отложений производится специальным инструментом, называемым керноотборным снарядом, который вращается ротором через бурильную колонну.

Исследования, проводимые учеными по созданию инновационных разработок, дающих эффект при отборе керна является актуальной задачей.

В настоящее время разработаны и используются несколько модификаций керноотборных снарядов: «Недра», «Силур», «Кембрий» и другие [1]. На всех керноотборных снарядах керн формируются бурильной головкой или коронкой, оснащенной зубцами из твердого сплава. Ранее керноотборные снаряды и бурильные головки приобретались по импорту, из России, Китая и США.

С целью оказания научно-технической помощи производителям в отборе керна и улучшения его выноса в научном-исследовательском центре АО «ИГИРНИГМ» создана лаборатория по совершенствованию инструментов и технологии отбора керна при бурении скважин.

Изучив состояние отбора керна нами разработан и изготовлен новый тип снаряд, названный КОС (керноотборный снаряд) диаметра 168/80мм с цилиндрической бурильной головкой 187,3/80 мм (рис.1) [2]. Этот снаряд и цилиндрические бурильные головки прошли испытания в реальных условиях на площадях АО «Узбекнефтегаз».

Рис. 1. Керноотборный снаряд (КОС) с цилиндрической бурильной головкой

1-корпус, 2-верхний переводник, 3-керноприемная труба, 4-цанговый держатель, 5-лепестковый рватель, 6-регулировочный винт, 7-регулировочная гайка, 8-гнездо для шара, 9-шар (Ø 50,8 мм), 10-цилиндрическая бурильная головка.

Результаты испытания приведены в таблице.

Разработанные керноотборные снаряды и цилиндрические бурильные головки позволило улучшить вынос керна до 80-100%. Получены авторские свидетельства [3,4]. Применение упомянутых разработок позволило сэкономить значительные валютных средств.

Таблица.

Отбор керна Бухара-Хивинского региона с использованием цилиндрической бурильной головкой типа МСЗ

№ п/п	Название площади	Интервал отбора, м	Диаметр бурголовки, мм	Параметра бурового раствора					Режим при отборе керна				Выноса керна, %
				Плотность, г/см ³	Условная вязкость, с	Водоотдача, см ³ /30 мин	Корка, мм	РН	Обороты ротора, об/мин	Давление, МПа	Нагрузка, Т	Производительность, т/час	
1	Чордарбо за скв. № 3	2861-2862	158,7	1,10	50	4	1	10	40	35	3	8	100
2	Андакли скв. № 2	2515-2520	152	1,12	35	5	1	9	40	15	2	7	80
3	Жанубий Кулбешкак скв. № 3	2602-2606	158,7	1,12	35	5	1	9	40	15	3	8	100
4	Дульгатапа скв. № 2	1217-1218	158,7	1,08	78	4	1	9	45	70	3	10	100
5	Сулеймантепа скв. № 1	1661-1666	158,7	1,06	60	6	1	9	45	25	2	12	80
6	Шоркум скв. № 2	2471-2475	152	1,12	41	6	1	9	50	20	3	12	87,5
7	Сулеймантепа скв. № 1	1772-1777	158,7	1,06	60	6	1	9	45	25	2,5	16	90
8	Тумарис скв. № 6	2060-2065	139,7	1,12	55	6	1	9	50	20	3	16	100

Таким образом, намеченные пути исследований по совершенствованию выноса керна при их отборе позволили изучить и выявить особенности работы бурголовки различных типов, тем самым позволило разработать обоснованные рекомендации по совершенствованию конструкции цилиндрических бурильных головок, которые будут работать эффективно при бурении мягких и средних горных пород.

Использованные источники:

1. Булатов А.И., Долгов С.В. «Спутник буровика». Издательство «Недра». Москва. 2006 [с.373].
- 2.. Наримов Р.А., Рахмедов Т.Ф. и др. отчет ГУ «ИГИРНИГМ» «Разработка конструкции и технологии производства керноотборочных снарядов, используемых при отборе образцов керна на перспективных нефтегазоносных участках». Ташкент. 2022 [с.50].
3. Абдуллаев Г.С, Хайитов Н.Ш, Рахимов А.А. и др. Авторские произведение «Снаряд отбора керна «КОС» № ЕС-01-002339
4. Наримов Р.А и др. Авторские произведение буровые головки №ЕС-01-002231 Ташкент 2019.